

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
5º D.F.O.S.

**ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES**

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

15º DFOS

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES

PLANTA GERAL
ESCALA 1:50.000

PLANO DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

CONSÓRCIO
O.T.I. - ENGEVIX
8 SETEMBRO 1.968

PELO CONSÓRCIO: *[Signature]*

CHEFE DO S.T.D.: *[Signature]*

CHEFE DO DISTRITO: *[Signature]*

ÍNDICE		
Nº	TÍTULO DE PLANOS	15º DFOS Nº
1	ÍNDICE	6.200
2	PLANTA GERAL	6.201
3	PLANTA GERAL	6.202
4	PLANTA GERAL	6.203
5	PLANTA GERAL	6.204
6	ÍNDICE DE PLANTAS	6.205
PLANTAS		
7	PLANTA BAIXA A-2	6.206
8	PLANTA BAIXA A-3	6.207
9	PLANTA BAIXA B-2	6.208
10	PLANTA BAIXA B-3	6.209
11	PLANTA BAIXA C-2	6.210
12	PLANTA BAIXA C-3	6.211
13	PLANTA BAIXA C-4	6.212
14	PLANTA BAIXA D-2	6.213
15	PLANTA BAIXA D-3	6.214
16	PLANTA BAIXA D-4	6.215
17	PLANTA BAIXA E-2	6.216
18	PLANTA BAIXA E-3	6.217
19	PLANTA BAIXA E-4	6.218
20	PLANTA BAIXA E-5	6.219
21	PLANTA BAIXA F-2	6.220
22	PLANTA BAIXA F-3	6.221
23	PLANTA BAIXA F-4	6.222
24	PLANTA BAIXA F-5	6.223
25	PLANTA BAIXA G-2	6.224
26	PLANTA BAIXA G-3	6.225
27	PLANTA BAIXA G-4	6.226
28	PLANTA BAIXA H-1	6.227
29	PLANTA BAIXA H-2	6.228
30	PLANTA BAIXA H-3	6.229
31	PLANTA BAIXA I-2	6.230
32	PLANTA BAIXA I-3	6.231
33	PLANTA BAIXA I-4	6.232
34	PLANTA BAIXA J-1	6.233
35	PLANTA BAIXA J-2	6.234
36	PLANTA BAIXA J-3	6.235
37	PLANTA BAIXA J-4	6.236
38	PLANTA BAIXA J-5	6.237
39	PLANTA BAIXA K-1	6.238
40	PLANTA BAIXA K-2	6.239
PERFIS LONGITUDINAIS		
41	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE MATIAS VELHO	6.240
42	PERFIS LONGITUDINAIS DIQUE MATIAS VELHO E CANAL BASE AÉREA	6.241
43	PERFIS LONGITUDINAIS CANAIS HARMONIA E MATIAS VELHO	6.242
44	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE FERROVIA SANTA MARIA	6.243
45	PERFIS LONGITUDINAIS CANAL ARAÇÁ E ARROIO ARAÇÁ	6.244
46	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE ARAÇÁ	6.245
47	PERFIS LONGITUDINAIS DIQUE ARAÇÁ E CANAL RIO BRANCO	6.246

ÍNDICE		
Nº	TÍTULO DE PLANOS	15º DFOS Nº
48	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE RIO BRANCO	6.247
49	PERFIS LONGITUDINAIS DIQUE RIO BRANCO E CANAL DA RUA DO CONDUITO	6.248
50	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE NITERÓI	6.249
51	PERFIS LONGITUDINAIS CANAL CONDUITO E CANAL CT-1	6.250
52	PERFIS LONGITUDINAIS CANAL DA HIDRÁULICA E CANAL MARIANTE	6.251
53	PERFIS LONGITUDINAIS DIQUE SANTO AGOSTINHO E ASSIS BRASIL	6.252
54	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE SARANDÍ	6.253
55	PERFIS LONGITUDINAIS DIQUE INTERIOR E CANAL V. ANCHIETA	6.254
56	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE BR-290	6.255
57	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE BR-290	6.256
58	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE MONTANTE	6.257
59	PERFIS LONGITUDINAIS DIQUE NAVEGANTES E DIQUE CRISTAL	6.258
60	PERFIL LONGITUDINAL CORTINA VIADUTO MAUÁ	6.259
61	PERFIL LONGITUDINAL DIQUE PRAIA DE BELAS	6.260
62	PERFIS LONGITUDINAIS ARROIO DA AREIA E CANAL P. DA MANGUEIRA	6.261
63	PERFIL LONGITUDINAL ARROIO DILÚVIO	6.262
64	PERFIL LONGITUDINAL ARROIO DILÚVIO	6.263
65	PERFIL LONGITUDINAL ARROIO DILÚVIO	6.264
66	PERFIL LONGITUDINAL ARROIO DILÚVIO	6.265
67	PERFIS LONGITUDINAIS AFLUENTES DO ARROIO DILÚVIO	6.266
68	PERFIS LONGITUDINAIS SANGA SÃO VICENTE E CANAL R. BARCELOS	6.267
69	PERFIL LONGITUDINAL ARROIO CASCATINHA	6.268
70	PERFIL LONGITUDINAL ARROIO CASCATINHA	6.269
71	PERFIL LONGITUDINAL ARROIO ÁGUAS MORTAS	6.270
72	PERFIS LONGITUDINAIS ARROIO CASCATINHA-2 E ARROIO CASCATINHA-4	6.271
73	PERFIL LONGITUDINAL SANGA DA MORTE	6.272
74	PERFIS LONGITUDINAIS ARROIO CAVALHADA E ARROIO PASSO FUNDO	6.273
COLETORES GERAIS		
75	PERFIS LONGITUDINAIS COLETORES GERAIS CG-1,CG-2,CG-3 E CG-4	6.274
76	PERFIS LONGITUDINAIS COLETORES GERAIS CG-5,CG-6,E CG-7	6.275
77	PERFIS LONGITUDINAIS COLETORES GERAIS CG-8 E CG-9	6.276
78	PERFIS LONGITUDINAIS COLETORES GERAIS CG-10,CG-11 E CG-13	6.277
79	PERFIS LONGITUDINAIS COLETORES GERAIS CG-12A,CG-12B E CG-12C	6.278
CONDUTOS FORÇADOS		
80	PERFIS LONGITUDINAIS CONDUTOS FORÇADOS CF-1,CF-2	6.279
81	PERFIS LONGITUDINAIS CONDUTOS FORÇADOS CF-3,CF-4	6.280
82	PERFIS LONGITUDINAIS CONDUTOS FORÇADOS CF-5,CF-6,CF-13,CF-15	6.281
83	PERFIS LONGITUDINAIS CONDUTOS FORÇADOS CF-7,CF-8,CF-9,CF-10	6.282
84	PERFIS LONGITUDINAIS CONDUTOS FORÇADOS CF-11,CF-12,CF-14	6.283
85	PERFIS LONGITUDINAIS CONDUTOS FORÇADOS CF-16,CF-17	6.284
SECÇÕES TÍPICAS		
86	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE MATIAS VELHO	6.285
87	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE FERROVIA SANTA MARIA	6.286
88	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE ARAÇÁ, CANAIS ARAÇÁ E BASE AÉREA	6.287
89	SECÇÕES TÍPICAS ARROIO ARAÇÁ, DIQUE NITERÓI, CANAIS HARMONIA, M. VELHO, MARIANTE E RIO BRANCO	6.288
90	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE RIO BRANCO	6.289
91	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE RIO BRANCO	6.290

ÍNDICE		
Nº	TÍTULO DE PLANOS	15º DFOS Nº
92	SECÇÕES TÍPICAS CANAIS DA HIDRÁULICA, CONDUITO, CT-1, RUA DO CONDUITO	6.291
93	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE SANTO AGOSTINHO	6.292
94	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE ASSIS BRASIL	6.293
95	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE SARANDÍ	6.294
96	SECÇÕES TÍPICAS CANAL VILA ANCHIETA E DIQUE INTERIOR	6.295
97	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE BR-290	6.296
98	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE MONTANTE	6.297
99	SECÇÕES TÍPICAS DIQUE NAVEGANTES	6.298
100	SECÇÕES TÍPICAS DIQUES CRISTAL E PRAIA DE BELAS	6.299
101	SECÇÕES TÍPICAS ARROIO DA AREIA E CANAL PASSO DA MANGUEIRA	6.300
102	SECÇÕES TÍPICAS ARROIO DILÚVIO	6.301
103	SECÇÕES TÍPICAS AFLUENTES ARROIO DILÚVIO	6.302
104	SECÇÕES TÍPICAS SANGA DA MORTE, SÃO VICENTE, ARROIO ÁGUAS MORTAS E CANAL RAMIRO BARCELOS	6.303
105	SECÇÕES TÍPICAS ARROIO PASSO FUNDO E ARROIO CASCATINHA	6.304
106	SECÇÕES TÍPICAS ARROIO CAVALHADA	6.305
OBRAS DE ARTE		
107	CASA DE BOMBAS TIPO-I FACHADAS	6.306
108	CASA DE BOMBAS TIPO-I PLANTA E SECÇÕES	6.307
109	CASA DE BOMBAS TIPO-I PLANTAS I-b e I-c	6.308
110	CASA DE BOMBAS TIPOS-II e III FACHADAS	6.309
111	CASA DE BOMBAS TIPOS-II e III PLANTAS IIa e IIIa	6.310
112	CASA DE BOMBAS TIPOS-II e III PLANTAS IIb e IIc	6.311
113	CASA DE BOMBAS TIPOS-II e III SECÇÕES	6.312
114	GALERIA DE DESCARGA COM COMPORTAS AUTOMÁTICAS	6.313
115	SIFÃO E COMPORTAS AUTOMÁTICAS DO ARROIO CAVALHADA	6.314
116	CORTINA VIADUTO MAUÁ	6.315
117	GALERIAS E SALTOS HIDRÁULICOS	6.316
118	PONTE DE DUAS PISTAS - PLANTA	6.317
119	PONTE DE DUAS PISTAS - SECÇÕES	6.318
120	PONTE DE QUATRO PISTAS - PLANTA	6.319
121	PONTE DE QUATRO PISTAS - SECÇÕES	6.320
122	PASSARELA	6.321
123	VIADUTO TIPO-A PLANTA	6.322
124	VIADUTO TIPO-A SECÇÕES	6.323
125	VIADUTO TIPO-A DEPÓSITO DE PAINÉIS DE VEDAÇÃO	6.324
126	VIADUTO TIPO-B PLANTA	6.325
127	VIADUTO TIPO-B SECÇÕES	6.326
128	VIADUTO TIPO-B DEPÓSITO DE PAINÉIS DE VEDAÇÃO	6.327
129	PONTILHÕES SOBRE VALAS	6.328
CAIS		
130	CAIS MARCÍLIO DIAS E CAIS DE SANEAMENTO - PLANTA E PERFIL	6.329
131	CAIS MARCÍLIO DIAS E CAIS DE SANEAMENTO - SECÇÕES TÍPICAS	6.330
132	CAIS MARCÍLIO DIAS E CAIS DE SANEAMENTO - SECÇÕES	6.331
RÉDES ELÉTRICAS		
133	ESQUEMA DAS RÉDES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO PARA AS C.DE BOMBAS	6.332
134	ESQUEMA DAS RÉDES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO PARA AS C.DE BOMBAS	6.333
135	ESQUEMA DAS RÉDES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO PARA AS C.DE BOMBAS	6.334

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15º DFOS

CONSORCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:50.000
ORIGINAL 0 0,5 2 3km
EM TAMANHO A/1

DESENHO Scotti
PROJETO M. Neri
CÁLCULO E. Canali
CHEFE PROJETO S. P.

PELO CONSORCIO
CHEFE DO S.T.O. M. Neri
CHEFE DO DISTRITO S. P.

PLANO:
PLANTA GERAL

DATA: 27 / 09 / 1968
FOLHA Nº 2 DE 132
REFERÊNCIA: 15º DFOS Nº 6.201

MINISTÉRIO DO INTERIOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO 15ª DFOS	CONSÓRCIO O.TI-ENGEVIX AV. STÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 938 e 911 - P. ALEGRE	PROJETO: ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE, CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES ESTADO: RIO GRANDE DO SUL	ESCALA: 1:20000 ORIGINAL EM TAMANHO A/1	DESENHO: <i>Scarb</i> PROJETO: <i>M. Rev</i> CÁLCULO: <i>Etcard</i> CHEFE PROJETO: <i>Scarb</i>	PELO CONSÓRCIO: CHEFE DO S.T.O.: <i>Scarb</i> CHEFE DO DISTRITO: <i>Scarb</i>	PLANO: PLANTA GERAL	DATA: 27 / 09 / 1983 DE 135	REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.202

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
154 DFOS

CONSÓRCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 a 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:20.000
ORIGINAL
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *J. H. P.*
PROJETO: *M. R. A.*
CÁLCULO: *S. B. A.*
CHEFE PROJETO: *P. S.*

PELO CONSÓRCIO:
CHEFE DO S.T.D.: *M. H. M.*
CHEFE DO DISTRITO:
PLANTA GERAL

PLANO:
DATA: 27/09/1968
FOLHA Nº 4 DE 135
REFERÊNCIA: 154 DFOS Nº 6.203

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 a 911 - P. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:20.000
 ORIGINAL 0 0,1 0,2 0,5 1 km
 EM TAMBANHO A/1

DESENHO
 PROJETO
 CÁLCULO
 CHEFE PROJETO

PLANO:
 PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.D.
 CHEFE DO DISTRITO
PLANTA GERAL

DATA: 27 / 09 / 1968
 FOLHA Nº 5 DE 135
 REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.204

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15º DFOS

CONSÓRCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÓRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:50.000
ORIGINAL
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Handwritten Signature]*
PROJETO: *[Handwritten Signature]*
CÁLCULO: *[Handwritten Signature]*
CHEFE PROJETO: *[Handwritten Signature]*

PELO CONSÓRCIO
CHEFE DO S.T.O. *[Handwritten Signature]*
CHEFE DO DISTRITO *[Handwritten Signature]*

PLANO: **ÍNDICE DE PLANTAS**
DATA: 27 / 09 / 1968
FOLHA Nº 6 DE 135
REFERÊNCIA: 15º DFOS Nº 6.205

<p>MINISTÉRIO DO INTERIOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO 15ª DFOS</p>	<p>CONSÓRCIO O.T.I.-ENGEVIX AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE</p>	<p>PROJETO: ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE, CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES ESTADO: RIO GRANDE DO SUL</p>	<p>ESCALA: 1:5.000 ORIGINAL 0 50 100 200 300m ENTAMANHO A/1</p>	<p>DESENHO: <i>[Signature]</i></p>	<p>PELO CONSÓRCIO <i>[Signature]</i></p>	<p>PLANO:</p>	<p>DATA: 27 / 09 / 1988</p>	<p>FOLHA Nº 1</p>
				<p>PROJETO: <i>[Signature]</i></p>	<p>CHEFE DO S.T.D. <i>[Signature]</i></p>	<p>PLANTA BAIXA A-2</p>	<p>DE 135</p>	<p>REFERÊNCIA 15ª DFOS Nº 6.206</p>

- SÍMBOLOS:**
SYMBOLS:
- DIQUE
 - DIKE
 - CANAL
 - CANAL
 - GALERIA
 - GALLERY
 - CASA DE BOMBAS
 - PUMPING STATION

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSORCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 Av. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÓRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5000
 ORIGINAL
 EMTAMANHO A/1

DESENHO: *Scattari*
 PROJETO: *M. Queiroz*
 CÁLCULO: *Scattari*
 CHEFE PROJETO: *Scattari*

PELO CONSORCIO
 CHEFE DO S.T.D.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA B-2

DATA: 27 / 09 / 1968
 FÓLHA Nº 9 DE 135
 REFERÊNCIA
 15ª DFOS Nº 6.208

SÍMBOLOS:
 DIQUE
 DIKE
 CANAL
 CANAL

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.TI-ENGEVIX
 AV. OLÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 ENTAMANHO A/1

DESENHO: J. Costa
 PROJETO: M. Deen
 CÁLCULO: J. Costa
 CHEFE PROJETO: J. Costa

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.O. J. Costa
 CHEFE DO DISTRITO: J. Costa
 PLANO:
PLANTA BAIXA B-3

DATA: 27/09/1968
 FOLHA 20 DE 135
 REFERÊNCIA
 15ª DFOS Nº 6.209

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSORCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EMTAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
 PROJETO: *[Signature]*
 CÁLCULO: *[Signature]*
 CHEFE PROJETO: *[Signature]*
 PELO CONDOMÍNIO:
 CHEFE DO S.T.D.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA C-2
 DATA: 27/09/1968
 FÔLHA Nº 11 DE 135
 REFERÊNCIA
 15ª DFOS Nº 6.210

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:

- DIQUE
- DIKE
- CANAL
- CANAL
- CASA DE BOMBAS
- PUMPING STATION

MINISTÉRIO DO INTERIOR.
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 152 DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 Av. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: JG/100
 PROJETO: M. Rou
 CÁLCULO: F. Gaudin
 CHEFE PROJETO: [Signature]

PELO CONSÓRCIO:
 CHEFE DO S.T.O. [Signature]
 CHEFE DO DISTRITO [Signature]

PLANO:
PLANTA BAIXA C-3

DATA: 27, 03, 1968 DE 131.
 REFERÊNCIA: 152 DFOS Nº 6.211

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:
→ CANAL
→ CANAL

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSÓRCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
ORIGINAL 0 50 100 200 300m
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scattini*
PROJETO: *M. A. de*
CÁLCULO: *S. B. de*
CHEFE PROJETO: *P. de*

PELO CONSÓRCIO
CHEFE DO S.T.O.
CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA C-4

DATA: 27 / 09 / 1968
FÓLHA Nº 13 DE 135
REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.212

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:
 DIQUE
 DIKE
 CANAL
 CANAL
 GALERIAS COM COMPORTAS AUTOMÁTICAS
 AUTOMATIC GATES GALLERIES

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EMTAMANHO A/1

DESENHO: *scott*
 PROJETO: *M. Van*
 CÁLCULO: *Standa*
 CHEFE PROJETO: *R*
 PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.O.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA D-2
 DATA: 27 / 09 / 1968
 FOLHA Nº 19 DE 135
 REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.213

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSÓRCIO
O.T.I.-ENGEVIX
Av. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
ORIGINAL 0 50 100 200 300m.
EM TAMANHO A/1

DESENHO: J. L. A.
PROJETO: H. D. A.
CÁLCULO: S. C. A.
CHEFE PROJETO: S. C. A.

PELO CONSÓRCIO
CHEFE DO S.T.D.
CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA D-4

DATA: 27 / 09 / 1968
FOLHA Nº 16 DE 135
REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.215

- SÍMBOLOS:**
SYMBOLS:
- DIQUE
DIKE
 - CANAL
CANAL
 - CASA DE BOMBAS
PUMPING STATION
 - COLETOR
COLLECTOR PIPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 a 911 - F. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
 PROJETO: *[Signature]*
 CÁLCULO: *[Signature]*
 CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.D. *[Signature]*
 CHEFE DO DISTRITO: *[Signature]*
PLANTA BAIXA E-2

DATA: 27 / 09 / 1966
 FOLHA Nº 17 DE 135
 REFERÊNCIA:
 15ª DFOS Nº 6.216

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:

- DIQUE
- DIKE
- CANAL
- CANAL
- CASA DE BOMBAS
- PUMPING STATION
- GALERIAS COM COMORTAS AUTOMÁTICAS
- AUTOMATIC GATES GALLERIES

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSORCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMBÃO A/1

DESENHO: *[assinatura]*
 PROJETO: *[assinatura]*
 CÁLCULO: *[assinatura]*
 CHEFE PROJETO: *[assinatura]*

PELO CONSORCIO
 CHEFE DO S.T.P.: *[assinatura]*
 CHEFE DO DISTRITO:

PLANO
PLANTA BAIXA E-3

DATA: 27.09.65
 FOLHA Nº 118 DE 135
 REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.217

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:

- DIQUE
DIKE
- CANAL
CANAL
- CASA DE BOMBAS
PUMPING STA. 'N'

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.TI-ENGEVIX
 Av. Otávio Rocha, 115 - Conj. 908 e 911 - P. Alegre

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
 PROJETO: *[Signature]*
 CÁLCULO: *[Signature]*
 CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.O.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO
PLANTA BAIXA E-4
 DATA: 27.09.1968 DE 135
 FOLHA Nº 19
 REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.218

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:
 DIQUE
 DIKE
 CANAL
 CANAL
 GALERIA
 GALLERY

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTAVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
 PROJETO: *[Signature]*
 CÁLCULO: *[Signature]*
 CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.D.
 C.A.S. DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA E-5

DATA: 27 / 09 / 1988
 FOLHA Nº 20 DE 135
 REFERÊNCIA:
 15ª DFOS Nº 6.219

- SÍMBOLOS:**
- DIQUE
 - DIRE
 - COLETOR E CONDUITO FORÇADO
 - COLLECTOR PIPE AND PRESSURE CONDUIT
 - VIADUTO
 - VIADUCT
 - CASA DE BOMBAS
 - PUMPING STATION

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 15 - CONJ. 908 e 911 - LAGESRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m.
 EM TAMANHO 1/1

DESENHO: J.C.M.
 PROJETO: M. Azevêdo
 CALCULO: S. C. Andrad
 CHEFE PROJETO: S. C. Andrad

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.L. J. A. M. S. J.
 CHEFE DE S.T.L. J. A. M. S. J.

P.L.A.N.O.
PLANTA BAIXA F-2

DATA: 27 / 08 / 1968 DE 135
 FÓLHA Nº 21
 REFERÊNCIA:
 15ª DFOS Nº 6.220

- SÍMBOLOS:**
SYMBOLS:
- CANAL
 - CANAL
 - CONDUTO FORÇADO
 - PRESSURE CONDUIT
 - GALERIA
 - GALLERY

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSORCIO
O.TI-ENGEVIX
AV. OTAVIO ROCHA, 116 - CONJ. 908 e 911 - PALÉGRE

PROJETO
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
CANAIS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
ORIGINAL 0 50 100 200 300m.
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
PROJETO: *[Signature]*
CÁLCULO: *[Signature]*
CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO C. *[Signature]*
CHEFE CO. S.T.C. *[Signature]*
CHEFE DE PROJETO *[Signature]*
PLANO

CATA 27.09/98
POLHA Nº 22
CE. 135
PLANTA BAIXA F-3
REFERÊNCIA:
15ª DFOS Nº 6.221

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:

DIQUE
 CANAL
 SIFÃO
 SIPHON

CONDUITO FORÇADO
 PRESSURE CONDUIT

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHER, 115 - 20111-908 - 911 - F. LEGRÉ

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scott*
 PROJETO: *M. P. de*
 CÁLCULO: *Scandira*
 CHEFE PROJETO: *Scandira*

PELO CONSTRUTOR
 CHEFE DO S.T.D.
 CHEFE DE DISTRITO:

PLANO:
PLANTA BAIXA F-4

DATA: 27/09/1988
 FOLHA Nº 23 DE 135
 REFERÊNCIA:
 15ª DF. Nº 6.222

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSORCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTAVIO ROCHA, 115 - CONJ. 906 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
 PROJETO: *[Signature]*
 CÁLCULO: *[Signature]*
 CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO CONSORCIO: *[Signature]*
 CHEFE DO S.T.D.: *[Signature]*
 CHEFE DO DISTRITO: *[Signature]*

PLANO:
PLANTA BAIXA F-5

DATA: 27/09/68
 FOLHA Nº 24 DE 135
 REFERÊNCIA:
 15ª DFOS Nº 6.223

- SÍMBOLOS**
SYMBOLS
- DIQUE
DIKE
 - COLETOR E CONDUTO FORÇADO
COLLECTOR PIPE AND PRESSURE CONDUIT
 - VIADUTO
VIADUCT
 - CASA DE BOMBAS
PUMPING STATION

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 154 DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5000
 ORIGINAL
 EM TAMANHO A/1

DESENHO *[Signature]*
 PROJETO: *[Signature]*
 CÁLCULO: *[Signature]*
 CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO P.T.D. *[Signature]*
 CHEFE DO DISTRITO *[Signature]*

PLANO:
PLANTA BAIXA G-2

DATA: 27.09.1968
 FÔLHA Nº 25 DE 135
 REFERÊNCIA: 154 DFOS Nº 6.224

SÍMBOLOS:
 CANAL
 CONDUTO FORÇADO
 PRESSURE CONDUIT

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 152 DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 911 - P. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA 1:5000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMANHO A/1

DESENHO *F. J. J.*
 PROJETO *M. J. J.*
 CÁLCULO *A. J. J.*
 CHEFE PROJETO *P. J. J.*

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.O.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA G-3

DATA 27/09/1965 DE 13
 FOLHA Nº 26
 REFERÊNCIA 152 DFOS Nº 6.225

SÍMBOLOS
SYMBOLS:
CANAL
CANAL

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
152 DFOS

CONSÓRCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - F. LEGRE

PROJETO
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
ORIGINAL 0 50 100 200 300m
EN TAMANHO A/1

DESENHO: *Scotto*
PROJETO: *M. Per*
CÁLCULO: *Scotto*
CHEFE PROJETO: *Scotto*

PELO CONSÓRCIO
CHEFE DO S.T.D.: *Scotto*
CHEFE DO DISTRITO:
PLANO
PLANTA BAIXA G-4

DATA: 27/09/1988
PÓLHA Nº 27 DE 135
REFERÊNCIA: 152 DFOS Nº 6.226

- SÍMBOLOS:**
SYMBOLS:
- DIQUE
DIKE
 - ENROCAMENTO
ROCK-FILL
 - COLETOR
COLLECTOR PIPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
 PROJETO: *[Signature]*
 CÁLCULO: *[Signature]*
 CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.D.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA H-1

DATA: 27/09/1958
 FOLHA Nº 28 DE 135
 REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.227

- SÍMBOLOS:**
SYMBOLS:
- DIQUE
DIKE
 - CANAL
CANAL
 - CASA DE BOMBAS
PUMPING STATION
 - ENROCAMENTO
ROCK FILL
 - COLETOR E CONDUTO FORÇADO
COLLECTOR PIPE AND PRESSURE CONDUIT
 - PONTE
BRIDGE
 - VIADUTO
VIADUCT
 - PASSARELA
PEDESTRIAN BRIDGE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 154 DFOS

CONSÓRCIO
 O.TI-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 a 911 - P. ALEGRE

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: S. F. ...
 PROJETO: M. ...
 CÁLCULO: E. ...
 CHEFE PROJETO: ...

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.D.: ...
 CHEFE DO DISTRITO: ...

PLANO:
PLANTA BAIXA H-2

DATA: 27/09/1968 DE 135
 FOLHA Nº 29
 REFERÊNCIA: 154 DFOS Nº 6.228

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:
 CANAL
 CANAL
 PONTE
 PASSARELA
 PEDESTRIAN BRIDGE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 a 311 - I. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scorpio*
 PROJETO: *M. O. A.*
 CÁLCULO: *Scorpio*
 CHEFE PROJETO: *R. S.*
 PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO...
 CRIADO NO DISTRITO:

PLANO:
PLANTA BAIXA H-3

DATA: 27.09.1988 DE 135
 REFERÊNCIA:
 15ª DFOS Nº 6.229

- SÍMBOLOS: SYMBOLS.**
- DIQUE
DIKE
 - CANAL
CANAL
 - ENROCAMENTO
ROCK-FILL
 - COLETOR E CONDUITO FORÇADO
COLLECTOR PIPE AND PRESSURE CONDUIT
 - CASA DE BOMBAS
PUMPING STATION

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
152 DFOS

CONSORCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 308 e 311 - P. ALEGRE

PROJETO
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA 1:5.000
ORIGINAL 0 50 100 200 300m
EN TAMANHO

DESENHO: J. G. G. G.
PROJETO: M. R. R.
CÁLCULO: J. B. B.
CHEFE PROJETO: J. B. B.

PLANO
PELO: J. G. G. G.
CHEFE DO SETOR: J. G. G. G.
CHEFE DO DISTRITO: J. G. G. G.
PLANTA BAIXA I-2

C.A. 27/09/79
F. L. M. N. 31
CE. 135
REFERÊNCIA:
152 DFOS Nº 6.230

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:

- CANAL
- CANAL
- PONTE
- BRIDGE
- GALERIAS
- GALLERIES
- PASSARELA
- PEDESTRIAN BRIDGE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSORCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTAVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL 0 50 100 200 300m
EM TAMANHO A/1

DESENHO: Fortes
PROJETO: M. da
CÁLCULO: S. da
CHEFE PROJETO: R. da

PLANO
FELO: P. da
CHEFE DE B.T.D.: M. da
CHEFE DE ISTR.T.O.: M. da
PLANTA BAIXA I-3

DATA: 27/09/68
FOLHA Nº 32 DE 155
REFERÊNCIA:
15ª DFOS Nº 6.231

SÍMBOLOS:
 SYMBOLS:
 ——— CANAL
 ——— CANAL
 ——— GALERIAS
 ——— GALERIAS

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.TI-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
 PROJETO: *[Signature]*
 CÁLCULO: *[Signature]*
 CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.O. *[Signature]*
 CHEFE DO DISTRITO *[Signature]*
 PLANO: **PLANTA BAIXA I-4**

DATA: 27/09/1968 DE 135
 REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.232

- SÍMBOLOS: SYMBOLS**
- DIQUE DIKE
 - CANAL CANAL
 - ENROCAMENTO ROCK-FILL
 - GALERIA DE PASSAGEM OVERPASS
 - SIFÃO SIFON

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 152 DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTAVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scott*
 PROJETO: *M. A. de*
 CÁLCULO: *S. Landis*
 CHEFE PROJETO: *R. de*

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.D.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA J-1

DATA: 27 / 09 / 1968
 FÓLHA Nº 34 DE 135
 REFERÊNCIA:
 16º DFOS Nº 6.233

- SÍMBOLOS:**
SYMBOLS:
- DIQUE
DIKE
 - CANAL
CANAL
 - ENROCAMENTO
ROCK-FILL
 - CONDUITO FORÇADO
PRESSURE CONDUIT

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.TI-ENGEVIX
 Av. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUR

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Santos*
 PROJETO: *M. Mac*
 CÁLCULO: *M. Mac*
 CHEFE PROJETO: *Santos*

PELO CONSÓRCIO:
 CHEFE DO S.T.D.: *M. Mac*
 CHEFE DO DISTRITO:

PLANO:
PLANTA BAIXA J-2

DATA: 27.09.1969
 FOLHA Nº 35 DE 135
 REFERÊNCIA:
 15ª DFOS Nº 6.234

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:
→ CANAL

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSÓRCIO
O.TI-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - F. LÉGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL.

ESCALA: 1:5.000
ORIGINAL
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scandía*
PROJETO: *M. Mar*
CÁLCULO: *Scandía*
CHEFE PROJETO: *Po*

PELO: *Rosário*
CHEFE DO S.T.D.: *M. Mar*
CHEFE DO DISTRITO: *Po*

PLANO:
PLANTA BAIXA J-3
DATA: 27.09.1968
FOLHA Nº. 35
LE 135
REFERÊNCIA:
15ª DFOS Nº 6.235

SÍMBOLOS:
SYMBOLS:
→ CANAL
→ CANAL

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSÓRCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV OTÁVIO ROCHA, 15 - 22111-908 - 911 - F. ALEGRE

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL 0 50 100 200 300m
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
PROJETO: *[Signature]*
CÁLCULO: *[Signature]*
CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO CONTRATO: *[Signature]*
CHEFE DO S.T.D.: *[Signature]*
CHEFE DO DISTRITO: *[Signature]*

PLANO:
PLANTA BAIXA J-4

DATA: 27 / 09 / 68 DE 136
REFERÊNCIA:
15ª DFOS Nº 6.236

SÍMBOLOS:
 SYMBOLS:
 ——— CANAL
 ——— CANAL

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 152 FOS

CONSORCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONF. 308 a 911 - P. ALEGRE
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES

ESCALA: 1 : 5.000
 ORIGINAL 0 50 100 200 300m.
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scarlato*
 PROJETO: *M. D. A.*
 CÁLCULO: *F. Candia*
 CHEFE PROJETO: *R.*
 PELC CONSÓRCIO
 CHEFE DO S.T.D.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
PLANTA BAIXA J-5

DATA: 27 / 09 / 1969 DE 135
 REFERÊNCIA:
 1ª S. DFOS Nº 6.227

FOLHA Nº 38

- SÍMBOLOS:**
SYMBOLS:
- DIQUE
DIKE
 - CANAL
CANAL
 - CASA DE BOMBAS
PUMPING STATION
 - ENROCAMENTO
ROCK-FILL
 - COLETOR
COLLECTOR-PIPE
 - COMPORTAS AUTOMÁTICAS
AUTOMATIC GATES

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.TI.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000
 ORIGINAL
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: Scott
 PROJETO: M. Dau
 CÁLCULO: E. Cauda
 CHEFE PROJETO: R. P.

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DO T.D.
 CHEFE DO DISTRITO:
 PLANO:
PLANTA BAIXA K-1

DATA: 27/09/1968
 FÓLHA Nº 39 DE 135
 REFERÊNCIA:
 15ª DFOS Nº 6.238

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
152 DFOS

CONSORCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - F. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÓRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:8000
ORIGINAL 0 50 100 200 300m
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *S. Costa*
PROJETO: *M. R. da*
CÁLCULO: *F. K. de*
CHEFE PROJETO: *R. de*

PELO CONSÓRCIO
CHEFE DO S.T.D.
CHEFE DO DISTRITO
PLANO
PLANTA BAIXA K-2

DATA: 27 / 09 / 1956
PÓLHA: Nº 40
DE 135
REFERÊNCIA:
152 DFOS Nº 6.239

PERFIL LONGITUDINAL DIQUE FERROVIA SANTA MARIA
 LONGITUDINAL PROFILE FERROVIA SANTA MARIA DIKE

COTAS (m) GRADE LINE
 TERRENO GROUND
 DIQUE DIKE
 VALA DIREITA RIGHT CANAL
 VALA ESQUERDA LEFT CANAL

DISTÂNCIAS-ORIGEM (m)
 DISTANCES FROM THE ORIGIN

PERFIS PROFILES

EIXO ALIGNMENT

PERFIL LONGITUDINAL DIQUE FERROVIA SANTA MARIA
 LONGITUDINAL PROFILE FERROVIA SANTA MARIA DIKE

COTAS (m) GRADE LINE
 TERRENO GROUND
 DIQUE DIKE
 VALA DIREITA RIGHT CANAL
 VALA ESQUERDA LEFT CANAL

DISTÂNCIAS-ORIGEM (m)
 DISTANCES FROM THE ORIGIN

PERFIS PROFILES

EIXO ALIGNMENT

PERFIL LONGITUDINAL
DIQUE BR-290
LONGITUDINAL PROFILE
BR-290 DIKE

EIXO
ALIGNMENT

PERFIL LONGITUDINAL
DIQUE BR-290
LONGITUDINAL PROFILE
BR-290 DIKE

EIXO
ALIGNMENT

PERFIL LONGITUDINAL
CORTINA MAUÁ

LONGITUDINAL PROFILE
MAUÁ CURTAIN

COTAS (m) GRADE LINE	TERRENO GROUND	0,00 - 30,00	220,00 - 600,00	644,79 - 709,76	770,10 - 836,27	1070,00 - 1180,00	1580,00 - 1648,00	1889,00 - 2079,14	2211,03 - 2472,80
	GREIDE DA AVENIDA AVENUE GRADE LINE	3,00 - 3,00	3,00 - 3,00	3,00 - 3,00	3,00 - 3,00	3,00 - 3,00	3,00 - 3,00	3,00 - 3,00	3,00 - 3,00
DISTÂNCIAS - ORIGEM (m) DISTANCES FROM THE ORIGIN	VIADUTO VIADUCT	0,00 - 30,00	220,00 - 600,00	644,79 - 709,76	770,10 - 836,27	1070,00 - 1180,00	1580,00 - 1648,00	1889,00 - 2079,14	2211,03 - 2472,80
	CORTINA CURTAIN	0,00 - 30,00	220,00 - 600,00	644,79 - 709,76	770,10 - 836,27	1070,00 - 1180,00	1580,00 - 1648,00	1889,00 - 2079,14	2211,03 - 2472,80
PERFIS PROFILES		1	2	3	4	5	6	7	8

PERFIL LONGITUDINAL
ARROIO DA AREIA
LONGITUDINAL PROFILE
AREIA'S STREAM

EIXO ALIGNMENT

PERFIL LONGITUDINAL
ARROIO DA AREIA
LONGITUDINAL PROFILE
AREIA'S STREAM

EIXO ALIGNMENT

PERFIL LONGITUDINAL
CANAL PASSO DA MANGUEIRA
LONGITUDINAL PROFILE
PASSO DA MANGUEIRA CANAL

EIXO ALIGNMENT

PERFIL LONGITUDINAL
ARROIO DILÚVIO

LONGITUDINAL PROFILE
DILÚVIO STREAM

COTAS (m)
GRADE LINE

TERRENO (GROUND)
CANAL
AVENIDA IPIRANGA
IPIRANGA AVENUE

DISTÂNCIAS - ORIGEM (m)
DISTANCES FROM THE ORIGIN

PERFIS
PROFILES

EIXO
ALICADA

PERFIL LONGITUDINAL
ARROIO DILÚVIO

LONGITUDINAL PROFILE
DILÚVIO STREAM

COTAS (m)	TERRENO	20	26	27	28	29	30	31	32	33
GRADE LINE	GROUND	16,56	15,21	14,88	14,80	14,76	14,90	12,27	11,34	9,65
	CANAL									
	AVENIDA IPIRANGA									
	IPIRANGA AVENUE									

DISTÂNCIAS - ORIGEM (m)
DISTANCES FROM THE ORIGIN

PERFIS
PROFILES

EIXO
ALIGNMENT

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSORCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:5.000 - 1:50
ORIGINAL
EM TAMANHO A/1

DESENHO
PROJETO
CÁLCULO
CHEFE PROJETO

PELO CONSORCIO
CHEFE DO PROJETO
CHEFE DO DISTRITO

PLANO
PERFIL LONGITUDINAL
ARROIO DILÚVIO

DATA: 27/09/1958 DE 135
REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.264

PERFIL LONGITUDINAL
SANGA SÃO VICENTE

LONGITUDINAL PROFILE
SÃO VICENTE CANAL

PERFIL LONGITUDINAL
CANAL RAMIRO BARCELOS

LONGITUDINAL PROFILE
RAMIRO BARCELOS CANAL

PERFIL LONGITUDINAL
ARROIO CASCATINHA

LONGITUDINAL PROFILE
CASCATINHA STREAM

PERFIL LONGITUDINAL
ARROIO CASCATINHA

LONGITUDINAL PROFILE
CASCATINHA STREAM

COTAS (m)
GRADE LINE

TERRENO NATURAL
GROUND
CANAL

DISTÂNCIAS - ORIGEM (m)
DISTANCES FROM THE ORIGIN

PERFIS
PROFILES

EIXO
ALIGNMENT

21 22 23 24 25 26 27 28

PERFIL LONGITUDINAL
SANGA DA MORTE
LONGITUDINAL PROFILE
DA MORTE CANAL

COTAS (m) GRADE LINE	TERRENO NATURAL	14,00-18,00	12,10-14,00	9,30-12,00	8,00-12,00	7,80-10,00	6,15-10,00	5,80-8,00	7,40-7,40-4,80-7,40	6,55-6,55-4,51-5,40	6,34-6,34-2,10-3,80	6,25-6,25-1,00-3,00	6,00-6,00-1,00-2,00	3,00-3,00-1,00-2,00
	CANAL													
DISTÂNCIAS - ORIGEM (m) DISTANCES FROM THE ORIGIN	DIQUE DIREITO	0,00	210,00	288,00	317,85	470,00	497,85	530,00	587,21	598,00	785,00	790,00	855,29	880,00
	DIQUE ESQUERDO	318												
PERFIS PROFILES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EIXO ALIGNMENT														

**CORTE DA GALERIA DE LIGAÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº II
ÀS COMPORTAS AUTOMÁTICAS**

ESCALA 1:20

DIQUE FERROVIA SANTA MARIA
FERROVIA SANTA MARIA DIKE

D I Q U E N I T E R O I
N I T E R O I D I K E

C A N A L H A R M O N I A
H A R M O N I A C A N A L

C A N A L M A T I A S V E L H O
M A T I A S V E L H O C A N A L

C A N A L M A R I A N T E
M A R I A N T E C A N A L

A R R O I O A R A Ç A
S T R E A M

C A N A L R I O B R A N C O
R I O B R A N C O C A N A L

P-1 A P-4
TO

P-4 A P-7
TO

P-7 A P-8
TO

D I Q U E R I O B R A N C O
 R I O B R A N C O D I K E

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15^ª DFOS

CONSORCIO
 O.TI.-ENGEVIX
 AV. OTAVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: SEM ESCALA
 ORIGINAL
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: JG/ATB
 PROJETO: M. R. A.
 CÁLCULO: J. R. A.
 CHEFE PROJETO: J. R. A.
 PELO CONSORCIO: J. R. A.
 CHEFE DO S.T.D.: J. R. A.
 CHEFE DO DISTRITO: J. R. A.

PLANO:
**SEÇÕES TÍPICAS
 DIQUE RIO BRANCO**

DATA: 27/09/1968
 FÓLHA Nº 90 DE 135
 REFERÊNCIA: 15^ª DFOS Nº 6.289

D I Q U E R I O B R A N C O
R I O B R A N C O
D I K E

P-1 A P-3
TO

P-3 A P-9
TO

P-9 A P-11
TO

C A N A L C O N D U T O
C O N D U T O C A N A L

P-1 A P-3
TO

CANAL DA RUA DO CONDUTO
RUA DO CONDUTO CANAL

P-1 A P-2
TO

CANAL CT-1
CT-1 CANAL

P-1 A P-4
TO

CANAL DA HIDRÁULICA
HIDRÁULICA CANAL

DIQUE SANTO AGOSTINHO
SANTO AGOSTINHO DIKE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15º DFOS

CONSÓRCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: SEM ESCALA
ORIGINAL
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *[Signature]*
PROJETO: *[Signature]*
CÁLCULO: *[Signature]*
CHEFE PROJETO: *[Signature]*

PELO CONSÓRCIO: *[Signature]* PLANO:
CHEFE DO S.T.D.: *[Signature]* SEÇÕES TÍPICAS
DIQUE SANTO AGOSTINHO
CHEFE DO DISTRITO: *[Signature]*

DATA: 27/09/1968 FÓLHA Nº 25 DE 135
REFERÊNCIA:
15º DFOS Nº 6.292

P-5 A TO P-8

P-8 A TO P-9

P-9 A TO P-11

D I Q U E A S S I S B R A S I L
A S S I S B R A S I L D I K E

P-1
A
TO
P-7

P-8
A
TO
P-16

P-16
A
TO
P-22

P-22
A
TO
P-29

P-29
A
TO
P-31

P-1 A P-7

D I Q U E I N T E R I O R
I N T E R I O R D I K E

P-1 A P-3

P-3 A P-14

C A N A L V I L A A N C H I E T A
V I L A A N C H I E T A C A N A L

D I Q U E B R - 2 9 0
B R - 2 9 0 D I K E

CURVA DIQUE ESQUERDO
CURVE LEFT DIKE

CURVA DIQUE DIREITO
CURVE RIGHT DIKE

DIQUE
DIKE

P-1 A TO P-19

DIQUE
DIKE

P-19 A TO P-22

DIQUE
DIKE

P-22 A TO P-23

D I Q U E N A V E G A N T E S
N A V E G A N T E S D I K E

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSÓRCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÓRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: SEM ESCALA
ORIGINAL
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *scorlo*
PROJETO: *M. Mar*
CÁLCULO: *Scorlo*
CHEFE PROJETO: *Scorlo*
PELO CONSÓRCIO: *M. Mar*
CHEFE DO S.T.D.: *M. Mar*
CHEFE DO DISTRITO: *M. Mar*

SEÇÕES TÍPICAS
DIQUE NAVEGANTES

PLANO:
DATA: 27/09/1968
FOLHA Nº 99 DE 135
REFERÊNCIA
15ª DFOS Nº 6.298

D I R Q U I S E T A C R I S T I K A L
C R I S T A L D I K E

D I Q U E P R A I A D E B E L A S
P R A I A D E B E L A S D I K E

P-1 A TO P-14

P-14 A TO P-17

P-17 A TO P-21

A R R O I O D A A R E I A
A R E I A S T R E A M

P-1 A TO P-5

P-5 A TO P-12

C A N A L P A S S O D A M A N G U E I R A
P A S S O D A M A N G U E I R A C A N A L

TRECHO SECTION	b	h
P-1 A P-5	7,00	1,50
P-6	8,00	2,00

P-1 A P-6 TO

P-6 A P-19 TO

P-19 A P-26 TO

P-26 A P-48 TO

P-1 A TO P-5

CANAL SALVADOR FRANÇA
SALVADOR FRANÇA CANAL

P-5 A TO P-7

P-1 A TO P-5
SANGA DO MOINHO
MOINHO'S CANAL

ARROYO DO CARVALHO
CARVALHO'S STREAM

ARROYO DOS MARIANOS
MARIANOS' STREAM

CANAL BECO DO SALSO
BECO DO SALSO CANAL

CANAL DE DESCARGA DA BARRAGEM MÃE D'ÁGUA
EXIT CANAL FROM MÃE D'ÁGUA DAM

P-1 A TO P-3

P-1 A P-7
TO

P-1 A P-8
TO

CANAL RAMIRO BARCELOS
RAMIRO BARCELOS CANAL

P-8 A P-12
TO

SANGA DA MORTE
MORTES' STREAM

P-1 A P-14
TO

SANGA SÃO VICENTE
SÃO VICENTE CANAL

TRECHO SECTION	L
P-1 A P-4	1,70
P-4 A P-6	2,00
P-6 A P-9	2,30
P-9 A P-10	2,40
P-10 A P-14	2,50

TRECHO SECTION	L	h	A
P-1 A P-9	1,50	1,50	0,50
P-9 A P-14	1,50	2,00	1,00
P-14 A P-19	2,00	2,00	1,00

ARROIO ÁGUAS MORTAS
ÁGUAS MORTAS STREAM

P-1 A P-2 TO

P-2 A P-3 TO

ARROIO PASSO FUNDO
PASSO FUNDO STREAM

P-1 A P-17 TO

TRECHO SECTION	L
P-1 A P-5	1,50
P-5 A P-10	2,00
P-10 A P-15	2,50
P-15 A P-17	4,00

P-1 A P-3 TO

ARROIO CASCATINHA -2
CASCATINHA -2 STREAM

P-17 A P-19 TO

P-19 A P-25 TO

ARROIO CASCATINHA
CASCATINHA STREAM

P-1 A P-14 TO

ARROIO CASCATINHA -4
CASCATINHA -4 STREAM

A R R O I O C A V A L H A D A
C A V A L H A D A S S T R E A M

SECÇÃO
SECTION C-C

VISTA
VIEW F-F

12,25
SECÇÃO
SECTION A-A

VISTA
VIEW E-E

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:50
 ORIGINAL
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scorho*
 PROJETO: *M. Bar*
 CÁLCULO: *Alcagosa*
 CHEFE PROJETO: *R. S.*

PELO CONSÓRCIO
 CHEFE DE S.T.D.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
CASA DE BOMBAS TIPO I
PLANTA E SECÇÕES

DATA: 27 / 09 / 1968
 FOLHA Nº 108 DE 135
 REFERÊNCIA
 15ª DFOS Nº 6.307ª

PLANTA DE CASA DE BOMBAS TIPO I-c
PLAN OF TYPE I-c PUMPING STATION

PLANTA DE CASA DE BOMBAS TIPO I-b
PLAN OF TYPE I-b PUMPING STATION

AS CASAS DE BOMBAS TIPO III
NÃO TÊM CANAIS LATERAIS
IN TYPE III PUMPING STATIONS
THERE ARE NOT LATERAL CANALS

FACHADAS DE CASA DE BOMBAS TIPO II E III

FRONT VIEW OF TYPE II AND III PUMPING STATION

AS CASAS DE BOMBAS TIPO III
NÃO TÊM CANAIS LATERAIS
IN TYPE III PUMPING STATIONS
THERE ARE NOT LATERAL CANALS

PLANTA BAIXA TIPO II^a E III^a
PLAN OF GROUND FLOOR TYPE II^a E III^a

PLANTA DE CASA DE BOMBAS TIPO IIc
PLAN OF THE PUMPING STATION TYPE IIc

PLANTA DE CASA DE BOMBAS TIPO IIb
PLAN OF THE PUMPING STATION TYPE IIb

AS CASAS DE BOMBAS TIPO III NÃO TÊM CANAIS LATERAIS
IN TYPE III PUMPING STATIONS THERE ARE NOT LATERAL CANALS

AS CASAS DE BOMBAS TIPO III NÃO TÊM CANAIS LATERAIS
IN TYPE III PUMPING STATIONS THERE ARE NOT LATERAL CANALS

SECCÃO B-B
SECTION B-B

SECCÃO A-A
SECTION A-A

PLANTA
PLAN
ESCALA 1:50
SCALE 1:50

SECCÃO TRANSVERSAL
TRANSVERSE SECTION
ESCALA 1:50

ELEVACÃO ESQUEMÁTICA
SCHEMATIC ELEVATION
ESCALA 1:150

DETALHE DA JUNTA DE NEOPRENE
DETAIL OF NEOPRENE JOINT
ESCALA 1:10

PILAR TIPO
COLUMN TYPE
ESCALA 1:50

SECCÃO A-A
SECTION A-A
ESCALA 1:10

SECCÃO A-A
SECTION A-A
ESCALA 1:10

SECCÃO TRANSVERSAL
TRANSVERSE SECTION
ESCALA 1:50

PASSAGEM DO ARROIO DILÚVIO SOB A RUA CRISTIANO FISCHER
 PROF CRISTIANO FISCHER STREET OVERPASS OF DILÚVIO STREAM

PASSAGEM DO ARROIO DILÚVIO SOB BECO DOS MARIANOS E BECO DO CARVALHO
 BECO DOS MARIANOS END BECO DO CARVALHO OVERPASS OF DILÚVIO STREAM

PASSAGEM DO CANAL SARANDI SOB O DIQUE BR-290
 BR-290 DIKE OVERPASS SARANDI CANAL

PASSAGEM DO ARROIO CAVALHADA SOB O DIQUE CRISTAL
 CRISTAL DIKE OVERPASS OF CAVALHADA STREAM

PASSAGEM DA VALA SANTO AGOSTINHO SOB O DIQUE ASSIS BRASIL
 ASSIS BRASIL DIKE OVERPASS OF SANTO AGOSTINHO CANAL

PASSAGEM DA SANGA DA MORTE SOB O DIQUE CRISTAL
 CRISTAL DIKE OVERPASS DA MORTE CANAL

DETALHE DO SALTO HIDRÁULICO TIPO "A" (ARROIO DILÚVIO)
 HYDRAULIC JUMP TYPE "A" - DETAIL - (DILÚVIO STREAM)

DETALHE DO SALTO HIDRÁULICO TIPO "B" (ARROIO DILÚVIO)
 HYDRAULIC JUMP TYPE "B" - DETAIL - (DILÚVIO STREAM)

PLANTA
PLAN

SECCÃO A-B
SECTION A-B

SECCÃO C-D
SECTION C-D

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSORCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:50
ORIGINAL
EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scott*
PROJETO: *M. Van*
CÁLCULO: *Alves*
CHEFE PROJETO: *R.*

PELO CONSORCIO
CHEFE DO S.T.D.
CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
DATA: 27/09/1968
FÓLHA Nº 119 DE 135
REFERÊNCIA
15ª DFOS Nº 6.318

PONTE DE DUAS PISTAS
SECCÕES

PLANTA GERAL COM A DISPOSIÇÃO DAS VIGAS
BEAMS LAYOUT

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
15ª DFOS

CONSÓRCIO
O.T.I.-ENGEVIX
AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:50
ORIGINAL
EM TAMANHO A/1

DESENHO: J. Costa
PROJETO: M. da
CÁLCULO: A. Costa
CHEFE PROJETO: R. M.

PELO CONSÓRCIO
CHEFE DO S.T.D.
CHEFE DO DISTRITO

PLANO:
DATA: 27/09/1968
FOLHA Nº 120 DE 135
REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.319

PONTE DE QUATRO PISTAS
PLANTA

ELEVAÇÃO E SECÇÃO
ELEVATION AND SECTION

ESCALA 1:100
SCALE 1:100

SECÇÃO A-B
SECTION A-B

ESCALA 1:10
SCALE 1:10

PLANTA
PLAN

ESCALA 1:100
SCALE 1:100

DETALHE DO GUARDA-CORPO
BALUSTRADE DETAIL

ESCALA 1:10
SCALE 1:10

SECÇÃO C-D
SECTION C-D

PLANTA
PLAN

SECÇÃO A-B
SECTION A-B

SECÇÃO G-H
SECTION G-H

SECÇÃO E-F
SECTION E-F

SECÇÃO K-L
SECTION K-L

SECÇÃO M-N
SECTION M-N

DETALHE I
DETAIL I

SECÇÃO I-J
SECTION I-J

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW

SECÇÃO B-B
SECTION B-B

SECÇÃO C-C
SECTION C-C

SECÇÃO D-D
SECTION D-D

SECÇÃO A-A
SECTION A-A

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª D.F.O.S.

CONSORCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:100
 ORIGINAL [Scale bar 0-5]
 ENTAMANHO A/1

DESENHO: *Scarth*
 PROJETO: *M. Da*
 CÁLCULO: *Kayser*
 CHEFE PROJETO: *R.*

PELO CONSORCIO
 CHEFE DO S.T.O.
 CHEFE DO DISTRITO

PLANO: VIADUTO-TIPO B
 PLANTA

DATA: 27 / 09 / 1968
 FOLHA Nº 126 DE 135
 REFERÊNCIA: 15ª D.F.O.S. Nº 6.325

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW

ESCALA: 1:100
SCALE: 1:100

SECÇÃO A-A
SECTION A-A

FACHADA
ELEVATION

PLANTA
PLAN

PLANTA
PLAN

PLANTA
PLAN

SECÇÃO
SECTION A-B

SECÇÃO
SECTION C-D

PLANTA
PLAN
ESC. 1:10.000

SECÇÃO G-H
SECTION G-H

SECÇÃO E-F
SECTION E-F

CAIS DE SANEAMENTO

CAIS MARCÍLIO DIAS

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª - DFOS

CONSÓRCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 Av. Otávio Rocha, 115 - Conj. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PÔRTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:20000
 ORIGINAL 0 01 02 05 1 km
 EMTAMANHO A/1

DESENHO: *Cordeiro*
 PROJETO: *M. R. da*
 CÁLCULO: *Cordeiro*
 CHEFE PROJETO: *Cordeiro*

PELO CONSÓRCIO:
 CHEFE DO S.T.O.: *Cordeiro*
 CHEFE DO DISTRITO:

PLANO:
**ESQUEMA DAS RÊDES ELÉ
 TRICAS DE ALTA TENSÃO
 PARA AS CASAS DE BOMBAS**

DATA: 27 / 09 / 1968
 FÓLHA Nº 133 DE 135
 REFERÊNCIA: 15ª DFOS Nº 6.332

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 152 DFOS

CONSORCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO:
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE,
 CANOAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:20.000
 ORIGINAL 0 0,1 0,2 0,5 1 km
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scott*
 PROJETO: *M. da R.*
 CÁLCULO: *St. Cam.*
 CHEFE PROJETO: *P.*

PELO CONSORCIO: *[Signature]*
 CHEFE DO S.T.D.: *[Signature]*
 CHEFE DO DISTRITO: *[Signature]*

PLANO:
ESQUEMA DAS REDES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO PARA AS CASAS DE BOMBAS

DATA: 27/09/1968
 FOLHA Nº 134 DE 135
 REFERÊNCIA: 152 DFOS Nº 6.333

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
 15ª DFOS

CONSORCIO
 O.T.I.-ENGEVIX
 AV. OTÁVIO ROCHA, 115 - CONJ. 908 e 911 - P. ALEGRE

PROJETO
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA
 DAS OBRAS DE DEFESA DE PORTO ALEGRE
 CANDIAS E SÃO LEOPOLDO, CONTRA INUNDAÇÕES
 ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ESCALA: 1:20.000
 ORIGINAL 0 0,2 0,5 1 km
 EM TAMANHO A/1

DESENHO: *Scott*
 PROJETO: *M. Azev*
 CÁLCULO: *Standa*
 CHEFE PROJETO: *W*
 PELO CONSORCIO: *M*
 CHEFE DO S.T.D.: *M*
 CHEFE DO DISTRITO: *W*

PLANO:
 ESQUEMA DAS RÊDES ELÉ
 TRICAS DE ALTA TENSÃO
 PARA AS CASAS DE BOMBAS

DATA: 27 / 09 / 1968
 FÓLHA Nº 135
 CE 135
 REFERÊNCIA
 15ª DFOS Nº 6.334